

Serebral Palside Giyilebilir Cihazların Klinik Etkileri

Clinical Effects Of Wearable Devices In Cerebral Palsy

Esra BECENİ¹, Server ERDOĞMUŞ GÜLCAN²

1- Mudanya Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Fizyoterapi Programı, Mudanya/BURSA

2- Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Mudanya/BURSA

Öz

Amaç:Serebral Palsi (SP), çocukluk çağında en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardan biridir ve motor fonksiyon, denge, yürüme ve üst ekstremitte kullanımı üzerinde önemli kısıtlılıklara yol açmaktadır. Son yıllarda giyilebilir teknolojilerin SP rehabilitasyonuna entegrasyonu, klinik değerlendirme ve müdahalelerde yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur. **Yöntem:** Literatürde robotik dış iskeletler, Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon (FES), Nöromusküler Elektriksel Stimülasyon (NMES), Sanal Gerçeklik (SG) tabanlı sistemler ve ivmeölçer/jiroskop gibi sensör destekli cihazların, SP'li bireylerde motor öğrenmeyi ve nöroplastisiteyi destekleyerek yürüyüş, denge, üst ekstremitte fonksiyonları ve günlük yaşam aktivitelerinde anlamlı iyileşmeler sağladığı gösterilmiştir. **Tartışma:**Bununla birlikte, cihazların maliyet, ağırlık, kullanım kolaylığı ve uzun dönem sürdürülebilirliği gibi sınırlılıkları bulunmaktadır. Ayrıca, mevcut çalışmaların çoğu küçük örneklemlili ve kısa süreli olup, uzun dönem etkinliği değerlendiren araştırmalar sınırlıdır. **Sonuç:** Sonuç olarak, giyilebilir teknolojiler SP rehabilitasyonunda umut verici araçlar olarak öne çıkmakta, ancak bireyselleştirilmiş uygulama, kullanıcı kabulü ve uzun dönem etkilere odaklanan daha güçlü klinik kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Fonksiyonel elektriksel stimülasyonu, Robotik dış iskelet, Sanal gerçeklik, Giyilebilir teknolojiler,

Abstract

Aim:Cerebral Palsy (CP) is one of the most common neurodevelopmental disorders of childhood, leading to significant limitations in motor function, balance, gait, and upper extremity use. In recent years, the integration of wearable technologies into CP rehabilitation has introduced a novel approach in both clinical assessment and intervention. **Method:**The literature demonstrates that robotic exoskeletons, Functional Electrical Stimulation (FES), Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES), Virtual Reality (VR)-based systems, and sensor-supported devices such as accelerometers and gyroscopes can enhance motor learning and neuroplasticity, thereby improving gait, balance, upper extremity functions, and participation in daily life activities in individuals with CP. **Results:**However, limitations such as device cost, weight, usability, and long-term sustainability remain. Moreover, most existing studies have small sample sizes and short follow-up durations, with limited data on long-term effectiveness. **Conclusion:** In conclusion, wearable technologies represent promising tools in CP rehabilitation; nevertheless, stronger clinical evidence focusing on individualized application, user acceptance, and long-term outcomes is needed to support their effective integration into practice.

Keywords:Cerebral palsy. Functional electrical stimulation, , Robotic exoskeleton, Virtual reality, Wearable Technologies.

GİRİŞ

Serebral Palsi (SP), prenatal, perinatal veya postnatal dönemde gelişen, kalıcı motor bozukluklara yol açan, ilerleyici olmayan bir beyin hasarı sonucu gelişen en yaygın çocukluk çağı motor engellilik nedenidir. Yakın tarihli sistematik analizler yüksek gelirli ülkelerde prevalansın yaklaşık 1.6/1000 canlı doğum düzeyine gerilediğini, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise daha yüksek oranların sürdüğünü göstermektedir (1). Yaşam boyu süren motor fonksiyon bozuklukları, postüral kontrol yetersizlikleri ve yürüyüş kısıtlılıkları ile karakterizedir (2,3). Bu durum yalnızca fiziksel kapasiteyi değil, bireylerin sosyal katılımını, bağımsızlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir (4). SP'deki motor bozukluklar, merkezi sinir sistemi kaynaklı primer defisitler (spastisite, kuvvetsizlik, kas selektivitesi bozulması) ve sekonder etkiler (kas kısalıkları, eklem kontraktürleri, iskelet deformiteleri) üzerinden fonksiyonel kapasiteyi sınırlamaktadır ve bu durum bireyin yürüme yetisi, bağımsızlık düzeyi, günlük yaşam aktivitelerine katılımı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir (5,6,7).

SP'de en sık görülen motor bozukluk spastisite olup olguların büyük kısmını oluşturmakta, hız-bağımlı kas tonusu artışı, kas güçsüzlüğü, selektif motor kontrol kaybı ve kontraktürlerle birlikte seyretmektedir (8). Daha nadir görülen diskinezik/distonik tip istemsiz ve değişken hareketlerle, ataksik tip ise koordinasyon ve denge sorunlarıyla karakterizedir; ayrıca "karma" tip olgularda bu bozukluklar bir arada görülebilmektedir. Motor bozuklukların yanı sıra yürüme paterninde anormallikler, postüral kontrol sorunları ve uzun dönemde mobilite kayıpları da bildirilmektedir (9). Bu bulgular SP'nin heterojen motor fenotiplere sahip olduğunu ve klinik yönetimde erken tanı ile bireyselleştirilmiş rehabilitasyon yaklaşımlarının kritik önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Geleneksel fizyoterapi yaklaşımları (nörogelişimsel tedavi, kuvvetlendirme, germe, denge ve yürüme eğitimi) SP yönetiminin temelini oluştursa da, özellikle kalıcı motor kısıtlılıkların rehabilitasyonunda tek başına yeterli olmayabilmektedir (10). Son yıllarda gelişen giyilebilir teknolojiler, SP'li bireylerde rehabilitasyonun etkinliğini artırma potansiyeliyle öne çıkmaktadır. Bu teknolojiler arasında robotik dış iskeletler, Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu (FES) sistemleri, akıllı ortotik giysiler (ör. TheraTogs) ve motorize alt ekstremitte destek cihazları yer almaktadır (11,12). Giyilebilir cihazlar, aktif veya pasif destek sağlayarak yalnızca hareketi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda nöroplastisiteyi uyararak motor öğrenmeyi destekleme amacı taşır (13). Klinik araştırmalar, bu cihazların yürüme hızı, adım uzunluğu, kas aktivasyonu, postüral kontrol ve gross motor fonksiyon

ölçütlerinde belirgin iyileşmeler sağlayabileceğini ortaya koymaktadır (14).

Bununla birlikte, hasta seçimi, uygulama protokolleri, cihaz tasarımları ve uzun dönem etkiler konusunda literatürde önemli heterojenlikler mevcuttur (15).

Bu derlemede, SP'li bireylerde kullanılan giyilebilir teknolojilerin klinik etkileri geleneksel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Dış iskeletler, FES ve dinamik ortotik giysilerin motor fonksiyon, yürüme ve denge üzerindeki etkileri mevcut literatür doğrultusunda özetlenmiştir. Ayrıca gelecekteki araştırmalara ışık tutacak klinik öneriler ve metodolojik gereksinimler vurgulanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu derlemenin amacı, SP tanısı almış bireylerde kullanılan giyilebilir cihazların klinik etkilerini multidisipliner bir bakış açısıyla incelemektir. Bu kapsamda motor fonksiyon, denge, yürüme, kas aktivitesi, günlük yaşam aktivite düzeyi, kullanıcı deneyimi ve güvenlik gibi parametreleri değerlendiren güncel çalışmalar analiz edilmiştir. Ayrıca giyilebilir teknolojilerin fizyoterapi uygulamalarıyla entegrasyonunun SP'li bireylerde rehabilitasyon çıktıları üzerindeki etkileri bütüncül bir şekilde ele alınmıştır.

Literatür taraması, Ocak 2015 ile Ağustos 2025 tarihleri arasında PubMed, Scopus ve Google Scholar veri tabanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Arama sürecinde hem İngilizce hem de Türkçe terimlerden oluşan şu anahtar kelimeler kullanılmıştır: "cerebral palsy", "wearable devices", "sensor-based rehabilitation", "exoskeleton", "Inertial Measurement Unit (IMU)", "surface EMG (sEMG)", "tele-rehabilitation", "clinical outcomes", "functional mobility", "Robotic exoskeleton" ve "postural control"; ayrıca Türkçe olarak "serebral palsi", "giyilebilir teknolojiler", "duyu-motor rehabilitasyon", "robotik destekli yürüme", "denge analizi", "Robotik dış iskelet" ve "aktivite takibi" ifadeleri kullanılmıştır. Dahil edilme kriterleri; SP'li bireylerde giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı ve klinik sonuçların raporlandığı Randomize Kontrollü Çalışmalar (RKÇ), yarı deneysel çalışmalar, gözlemsel araştırmalar, pilot çalışmalar ve nitelikli derlemeleri kapsamaktadır. Validasyon veya algoritma geliştirmeye odaklı mühendislik çalışmaları, klinik dışı yayın türleri ve SP dışı popülasyonlar dışlanmıştır. Ayrıca yalnızca özet olarak erişilebilen veya metodolojik bütünlüğü yetersiz olan ve İngilizce/Türkçe dışındaki yayınlar değerlendirmeye alınmamıştır. Bu sınırlamalar, derlemenin klinik odaklı ve güncel literatürle uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

1.SEREBRAL PALSİDE KULLANILAN GİYİLEBİLİR CİHAZLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI VE ETKİLERİ

Giyilebilir teknolojiler, insan vücuduna doğrudan entegre edilebilen veya cilde temas eden şekilde kullanılabilen sensör tabanlı sistemlerdir. Bu sistemler; postür, denge, kas aktivitesi, eklem hareket açıklığı ve yürüme paternleri gibi çok sayıda parametreyi **anlık olarak izleyebilir**. Bu sayede hem klinik hem de ev ortamında **uygulanabilir, objektif ve kişiselleştirilmiş veri sağlarlar** (16). SP gibi motor kontrol bozukluklarının bulunduğu klinik durumlarda, giyilebilir cihazlar hem terapötik hem de değerlendirme aracı olarak rehabilitasyon süreçlerine entegre edilebilmektedir. Giyilebilir teknolojiler, SP'li

bireylerde motor fonksiyonları desteklemenin yanı sıra izleme, nöromodülasyon ve motivasyon artırımı gibi çok yönlü amaçlara hizmet etmektedir (16). Özellikle robot destekli yürüme sistemlerinin, yürüme kapasitesinde artış ve kas aktivitesinde düzenlenme sağladığı gösterilmiştir (22, 23). IMU ve sEMG tabanlı sistemler; hareket kalitesi, yürüme paternleri ve kas aktivasyonu gibi parametreleri yüksek doğrulukla takip edebilmektedir (17,18). Ayrıca SG ve oyunlaştırılmış cihazlar, tedaviye katılımı artırarak pediatrik rehabilitasyonda önemli bir destek sunmaktadır (19). Bu kapsamda Tablo 1, SP'de kullanılan giyilebilir cihazların klinik hedeflerine göre yapılandırılmış bütüncül bir sınıflandırmasını sunmaktadır.

Tablo 1. Serebral Palside Giyilebilir Cihazların Klinik Hedeflerine Göre Kategorizasyonu (16,17,18,19,20,21,22,23).

Kategori	Cihaz Tipleri	Örnek Uygulamalar	Hedeflenen Klinik Alanlar
Hareket ve Mobilite Desteği	Robotik exoskeletonlar, akıllı ortezler, adaptif direnç sistemleri	Lokomat, ReWalk, sensörlü AFO'lar	Yürüme eğitimi, mobilite artırma, kas kuvveti geliştirme
Nöromodülasyon ve Kas Aktivasyonu	Fonksiyonel elektriksel stimülasyon (FES) sistemleri	WalkAide, Ness L300	Spastisite kontrolü, kas aktivasyonu, fonksiyonel hareket desteği
Hareket ve Performans İzleme	IMU tabanlı sensörler, EMG bantları, basınç sensörleri	Taşınabilir yürüyüş analiz sistemleri	Yürüme paternleri, denge, kas aktivitesi ve günlük yaşam aktivitelerinin takibi
Motivasyon ve Katılım Artırıcı Sistemler	SG ve oyun tabanlı giyilebilir teknolojiler, haptik cihazlar	SG gözlükler, Kinect tabanlı oyunlar	Rehabilitasyon motivasyonu, denge ve koordinasyon eğitimi
Hibrit ve Kombine Teknolojiler	Sensör entegreli akıllı ortezler, SG destekli exoskeletonlar	Dinamik AFO + IMU, SG destekli robotik yürüme	Çok yönlü fonksiyonel iyileştirme, hem ölçüm hem tedavi desteği

AFO: Ankle-Foot Orthosis (Ayak Bileği–Ayak Ortezi), IMU: Inertial Measurement Unit, EMG: Elektromiyografi, SG: Sanal Gerçeklik

Giyilebilir cihazlar, SP tedavisinde yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda klinik karar süreçlerini güçlendiren, objektif veriye dayalı bir destek aracı olarak da değerlendirilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bu cihazların motor fonksiyon, denge, yürüme kalitesi, günlük aktivite düzeyi ve kullanıcı deneyimi gibi pek çok klinik çıktıyı olumlu yönde etkileyebildiğini ortaya koymaktadır (24, 25).

2.MOTOR FONKSİYON ÜZERİNE ETKİLER

Son yıllarda SP'li çocuklarda alt ekstremitte fonksiyonlarını desteklemek amacıyla geliştirilen giyilebilir robotik dış iskeletlere yönelik çalışmalar artmaktadır. Sarajchi ve ark. (2021) tarafından yapılan sistematik derlemede, 15 farklı alt ekstremitte eksoskeleton prototipini içeren 17 çalışma incelenmiş; cihazlar mekanik yapı, aktüatör türü, kontrol stratejisi ve klinik kullanım özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Bulgular, özellikle diz eklemine odaklanan cihazların **Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) I-III** düzeyindeki çocuklarda yürüme paternini iyileştirdiğini, kas aktivasyonunu artırdığını ve motor fonksiyonları geliştirdiğini göstermektedir. Spastik diplejiye sahip çocukların cihazlardan daha yüksek düzeyde yarar sağladığı belirtilmiştir. Buna karşın, KMFSS V düzeyindeki bireylerde cihaz kullanımının sınırlı olması, bu grup için daha kapsayıcı çözümler geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (26).

Bu teknolojilerin klinik etkinliği, çok merkezli randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. Choi ve ark. (2024), Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) II-IV düzeyindeki 90 çocuğu Robot Destekli Yürüme Eğitimi (RDYE) ve geleneksel fizyoterapi (GF) gruplarına ayırmış; primer çıktı olarak Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü-88 (KMFÖ-88), sekonder çıktılar olarak KMFÖ-66, Pediatrik Denge Skalası (PDS), 6 Dakikalık Yürüme Testi (6DYT), vücut kompozisyonu ve 3 boyutlu yürüyüş analiz parametrelerini değerlendirmiştir. RDYE grubunda motor fonksiyon, denge, yürüyüş paternleri ve 6DYT performansında belirgin iyileşmeler ile kas kütlesinde artış görülmüştür (11).

Cho ve ark. (2016) çalışmasında ise, 9-11 yaşlarındaki spastik Serebral Palsili çocuklar Sanal Gerçeklik Destekli Koşu Bandı (SGKB) ve geleneksel koşu bandı (KB) eğitimi gruplarına ayrılmış; sekiz haftalık uygulama sonunda KMFÖ, PDS, 10 Dakikalık Yürüme Testi (10DYT), 2 Dakikalık Yürüme Testi (2DYT) ve kas gücü ölçümlerinde SGKB grubunun daha fazla gelişme gösterdiği bildirilmiştir. Bu sonuçlar, giyilebilir ve

destekleyici teknolojilerin kas aktivitesini düzenleyerek nöromotor kontrol ve fonksiyonel iyileşmeyi desteklediğini göstermektedir (27).

3.YÜRÜME VE DENGE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLER

SP'li çocuklarda yürüyüş ve denge parametrelerinin iyileştirilmesine yönelik teknolojik müdahaleler, son yıllarda giderek artan sayıda çalışmaya konu olmaktadır. Bu bağlamda Kleiner ve ark. (2019), SP'li çocuklarda günlük yaşam ortamlarında yürüyüşü değerlendirmek amacıyla geliştirilen giyilebilir sensör teknolojilerine odaklanan sistematik derlemelerinde, yalnızca üç çalışmanın ekolojik ortamda yürüyüş paternlerini objektif olarak izleyebilecek uygun sensör sistemlerine sahip olduğunu bildirmiştir. Smith ve Bagley (2010), düşme ve aktivite tanımlayan ivmeölçer destekli bir bel çantası; Mancinelli ve ark. (2012), ayak tabanına yerleştirilen 15 basınç sensörü içeren ActiveGait sistemini; Hegde ve ark. (2018) ise SmartShoe adını verdikleri ve ayak basış fazlarını değerlendiren bir cihazı geliştirmiştir. Bu sensörlerin yürüyüş simetrisi, adım uzunluğu ve fiziksel aktivite düzeylerini çevresel koşullarda izleyebilme potansiyeline sahip olduğu, ancak klinik uygulamalarda sınırlı kullanıldıkları vurgulanmıştır (28).

Robotik destekli yürüme eğitiminin etkilerini inceleyen Wallard ve ark. (2017), spastik diplejik SP'li çocuklarda Lokomat® cihazı ile gerçekleştirilen dört haftalık müdahalenin ardından sagittal ve frontal düzlemde alt ekstremitte kinematığında anlamlı iyileşmeler, gövde kontrolünde artış ve denge stratejilerinde olumlu değişiklikler saptamıştır. Ayrıca KMFÖ -D ve E alt boyutlarında belirgin skor artışları elde edilmiştir (22). Benzer şekilde Conner ve ark. (2020), ayak bileğine adaptif direnç sağlayan giyilebilir bir sistemle yürütülen dört haftalık bir müdahale sonucunda plantar fleksör gücünde %17, yürüyüş hızında %39 artış ve metabolik taşıma maliyetinde %33 azalma rapor etmişlerdir. Bu sonuçlar, daha az enerji ile daha uzun mesafeler yürünebildiğini ve genel yürüyüş verimliliğinin anlamlı şekilde arttığını göstermektedir (29).

El-Shamy ve El Kafy'nin (2021) FES ve TheraTogs sistemlerinin karşılaştırıldığı RKÇ'de FES grubunda denge ve yürüyüş parametrelerinde 3 ay sonunda anlamlı ve üstün gelişmeler gözlenmiştir. FES uygulaması, 300 mikro saniye (μ s) darbe genişliği ve 33 Hertz (Hz) frekansla gerçekleştirilmiş ve bu yüksek frekanslı uyarımın, nöromotor kontrol mekanizmalarını

güçlendirerek denge stabilitesi üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu öne sürülmüştür (12).

Son olarak, Greve ve ark. (2022) tarafından yapılan kapsamlı bir derlemede, NMES uygulamalarının üç temel alanda etkili olduğu bildirilmiştir: güçlendirme, yürüyüş destekleme ve spastisiteyi azaltma. Güçlendirme protokolleri ile kas yapısı, kas gücü, KMFÖ skorları ve yürüyüş parametrelerinde anlamlı gelişmeler sağlanmış; yürüyüş destekli NMES uygulamaları ise selektif motor kontrol, denge ve yürüme mekaniği üzerinde pozitif etkiler sunmuştur. Spastisiteyi azaltıcı NMES uygulamalarında ise çalışmaların çoğu, postüral stabilitenin geliştiğini ve yürüme hızının arttığını bildirmiştir (30).

4.ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Unilateral SP'de üst ekstremitte performansının günlük yaşamda nesnel olarak izlenmesi, klinik değerlendirmeleri tamamlayıcı bir yaklaşım sunmaktadır. Beani ve ark. (2025), 54 unilateral SP ve 26 tipik gelişimli çocukta, her iki bileğe takılan ActiGraph sensörlerinden elde edilen Aktivite Sayımı verileriyle Asimetri İndeksi (AI) hesaplamıştır; sensörler Yardımcı El Değerlendirmesi (YED) sırasında ve en az bir hafta ev ortamında kullanılmıştır. Haftalık AI'nin hem YED puanlarıyla hem de test sırasındaki AI ile anlamlı ilişkili olması (asimetri azaldıkça YED artar) ve unilateral SP'de asimetrinin tipik gelişime göre daha yüksek bulunması dikkat çekicidir. Ayrıca El Beceri Sınıflandırma Sistemi (EBSS) I ve III düzeyleri arasında günlük yaşam asimetrisinde belirgin fark görülmesi, sensör temelli izlemenin işlevsel el kullanımındaki farklılıkları yakalayabildiğini göstermektedir. Bu bulgular, bilekten takılan ivmeölçerlerin yüksek ekolojik geçerlilikte veriler üretmek bireyselleştirilmiş rehabilitasyon planlamasını destekleyebileceğini göstermektedir (31).

Üst ekstremitte fonksiyonunu artırmaya yönelik müdahaleler arasında elektriksel uyarı ve robotik yardımcı terapiler önemli bir yer tutmaktadır. Garzon ve ark. (2018), hemiplejik SP'li çocuklarda multikanallı FES uygulamasının fizibil olduğunu göstermiş ve Fuğl-Meyer Üst Ekstremitte (FMD-ÜE), Aksiyon Araştırma Kol Testi (AAKT), Eklem Hareket Açıklığı (EHA) ve öz-algı ölçeklerinde kavrama, nesne manipülasyonu, günlük görev performansı ve motor kontrolde anlamlı gelişmeler bildirmiştir. FES'in kısa süreli motivasyon ve katılımı artırması, ev temelli programlarla uyumlu olduğunu göstermektedir (32).

Cardone ve ark. (2025) sistematik derlemesinde (14 çalışma, n=193), giyilebilir ve masaüstü robotik sistemlerin AAKT, Jebesen-Taylor, Kutu-Blok Testi, EHA ve öz-algı ölçütlerinde anlamlı iyileşmeler sağladığı raporlanmıştır. Bu sistemlerde yardım seviyesi, direnç, hareket açıklığı ve hız gibi parametrelerin ayarlanabilir olması, kişiye özgü doz ve görev planlamasına imkan tanımaktadır. Bu kanıtlar, sensör tabanlı kullanım profilleri ile FES ve robotik terapilerin birleştirilerek unilateral SP'de hedefe yönelik ve bireyselleştirilmiş üst ekstremitte rehabilitasyon stratejilerinin geliştirilebileceğini göstermektedir (33).

5.GÜNLÜK AKTİVİTE, KATILIM VE ENERJİ HARCAMASI

Akıllı saatler, bileklikler ve diğer aktivite izleyiciler; bireyin gün içerisindeki adım sayısı, oturma/sedanter süreleri ve enerji harcamasını izleyerek rehabilitasyon programlarının günlük yaşama transferini değerlendirmede kullanılmaktadır (34). Ou ve ark. (2023), SP'li çocuklarda üst ekstremitte fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik NMES uygulamalarını sistematik olarak incelemiştir. NMES ile hedef kas gruplarına kontrollü uyarılar verilmiş ve kas aktivasyonu ile işlevsel el kullanımı değerlendirilen çalışmalar FMD-ÜE, Modifiye Ashworth Skalası (MAS), AAKT, grip ve pinch kuvvet ölçümleri ile analiz edilmiştir. Bulgular, NMES'in kas kuvvetini artırdığı, spastisiteyi azalttığı ve kavrama-tutma becerilerini geliştirdiğini göstermiştir. Çalışma, düzenli ve yapılandırılmış NMES protokollerinin motor kazanımların sürdürülebilirliği için önemli olduğunu vurgulamaktadır (35).

6.KULLANICI KABULÜ, GÜVENLİK VE UYARLANABİLİRLİK

Giyilebilir cihazların etkinliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri de kullanıcı kabulü ve güvenlik profilidir. SP'li çocuklar ve aileleriyle yapılan nitel araştırmalarda; cihazların kullanım kolaylığı, ağırlığı, giymesi-çıkarması (donning/doffing) ve güvenlik hissi gibi faktörlerin olumlu deneyimler yarattığı görülmüştür (26). Rodrigues ve ark. SP'li çocuklarda biyomekanik olarak optimize edilmiş ayak bileği-ayak ortezi (AFO) ile özel ayakkabı kombinasyonunun kullanıcı algısı üzerindeki etkisini inceledikleri pilot çalışmada, cihazların estetik yönüne dair olumsuz görüşler olmasına rağmen, fonksiyonel faydanın kullanıcıların kabulünü artırdığı ve cihaz kullanımına uyumun yüksek olduğu rapor edilmiştir. Bu bulgu, estetik algının cihaz kabulünde önemli bir belirleyici olduğunu

ancak fonksiyonel kazanımların kullanıcı memnuniyetini ön plana çıkardığını göstermektedir (36).

Moll ve ark. erişkin SP'li bireylerde robot destekli yürüyüş eğitiminin güvenliğini ve uygulanabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmada, ciddi advers olaylar rapor edilmemiş; protokollerin yüksek tamamlanabilirlik oranına sahip olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte cihazın ağırlığı, bireysel tolerans farklılıkları ve seans süreleri uyarlanabilirlik açısından dikkate değer bulunmuştur (37).

Conner ve ark. SP'li çocuklarda alt ekstremiteye uyarlanabilir direnç uygulayan giyilebilir bir cihaz ile yürüyüş eğitiminin etkilerini incelemişlerdir. Sonuçlar, cihazın ayak bileği gücü, yürüme verimliliği ve mobilitayı

artırdığını göstermiştir. Çalışma ayrıca bireysel direnç ayarlarının ve seans sürelerinin kullanıcı toleransı ve uyarlanabilirlik açısından kritik olduğunu vurgulamıştır (29). Brown ve ark. hemiplejik SP'li çocuklarda bileğe takılan cihaz ve mobil uygulama geliştirme sürecinde katılımcı tasarım atölyeleri düzenlemişlerdir. Bulgular, okul ortamı, sosyal kabul, cihazın görünürlüğü ve estetik faktörlerin kullanıcı kabulü üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, cihaz tasarımında yalnızca teknik değil sosyal ve psikolojik etkenlerin de hesaba katılması gerektiğini göstermektedir (38).

7. GİYİLEBİLİR SİSTEMLERİN SINIRLILIKLARI VE KLİNİK ZORLUKLAR

Tablo 2. Giyilebilir Teknolojilerin Serebral Palside Klinik Kullanımına İlişkin Avantajlar ve Dezavantajlar (20,22,39,40).

Cihaz Tipi	Avantajlar	Dezavantajlar / Sınırlamalar
Alt Ekstremit Robotik Exoskeleton	- Yürüme ve dengeyi geliştirir- Kas kuvveti ve motor kontrolünü artırır- Yoğun rehabilitasyonda tekrarlı ve kontrollü hareket sağlar	- Ağır ve hareketi kısıtlayabilir - Uzun eğitim ve klinik gözetim gerektirir - Maliyetli ve erişimi sınırlı
FES	- Spastisiteyi azaltır - Kas aktivasyonunu ve fonksiyonel hareketi destekler - Özelleştirilebilir ve hedeflenmiş uyarım sağlar	- Yan etki (cilt tahrişi, kas yorgunluğu) riski - Spastisite şiddetine göre dikkatli ayar gerekir - Bazı hastalarda tolerans düşük olabilir
IMU ve Diğer Sensörler (Giyilebilir Sensörler)	- Yürüme, denge ve motor fonksiyonları objektif olarak ölçer - Uzaktan takip ve veri toplama imkânı sağlar - Yürüyüş analizi ve parametre değerlendirmesinde hassas	- Sensör kalibrasyonu ve veri analizi gerektirir - Uzun süreli kullanımda rahatsızlık verebilir - Yüksek veri yönetimi ve teknik bilgi gerektirir
SG / Oyun Tabanlı Rehabilitasyon Cihazları	- Motivasyonu artırır ve tedaviye katılımı güçlendirir - Motor fonksiyon ve dengeyi eğlenceli şekilde geliştirebilir	- Bazı kullanıcılar teknolojiyi benimsemekte zorlanabilir - Görsel ve bilişsel yorgunluk oluşturabilir

	- Tedaviye psikososyal katkı sağlar	- Klinik doğrulama ve standardizasyon sınırlı
Giyilebilir Adaptif Direnç Cihazları	- Kas kuvvetini artırır - Alt ekstremitte performansını geliştirir - Kişiye özel direnç ayarı ile fonksiyonel antrenman sağlar	- Kullanım sırasında denge ve koordinasyon sorunları oluşabilir - Ağırlık ve konfor sorunları olabilir - Klinik gözetim gerektirir

IMU: Inertial Measurement Unit, SG: Sanal Gerçeklik FES: Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon

Tablo 2’de özetlenen bulgulara göre, giyilebilir teknolojiler SP’li bireylerde yürüyüş, motor kontrol ve katılımı desteklemede önemli avantajlar sunmaktadır. Robotik exoskeletonlar yürüme becerilerini geliştirse de ağır yapı ve yüksek maliyet klinik uygulamayı sınırlamaktadır (22). FES, spastisiteyi azaltma ve kas aktivasyonunu artırma açısından etkilidir ancak cilt tahrişi ve düşük tolerans gibi riskler taşır (20). IMU ve ivmeölçer sensörler objektif takip sağlar fakat teknik bilgi ve veri yönetimi gerektirir (39). SG temelli sistemler motivasyonu artırırken bazı kullanıcılar için bilişsel yük oluşturabilir (40). Tüm bu sistemler bireyselleştirilmiş rehabilitasyon için umut verici olsa da, teknik sınırlılıklar ve kullanıcıya özgü faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak uygulamaların yaygınlaşması için cihaz maliyetleri, klinik altyapı ve uzun dönem etkinlik verilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Sarajchi ve ark. SP’li çocuklarda alt ekstremitteye yönelik giyilebilir dış iskeletlerin tasarımı ve klinik uygulamalarını inceleyen sistematik derlemelerinde, cihazların yürüme paternini iyileştirmede potansiyel faydalar sunduğunu bildirmişlerdir. Ancak küçük örneklem büyüklükleri, kısa adaptasyon süreleri ve uzun dönem etkilerin yetersiz değerlendirilmesi, klinik geçerliliği sınırlayan temel faktörler olarak vurgulanmıştır (26).

Bunge ve ark. robotik dış iskeletlerin SP’li çocuklarda yürüme performansına etkilerini inceleyen sistematik derlemelerinde, cihazların yürüme hızı ve postüral kontrol üzerinde olumlu sonuçlar sağladığını rapor etmişlerdir. Bununla birlikte, adaptasyon süresinin kısalığı, az sayıdaki randomize kontrollü çalışma ve uzun vadeli verilerin sınırlı olması, cihazların klinik etkinliğini değerlendirmede önemli zorluklar olarak gösterilmiştir (41).

O’Neill ve ark. giyilebilir sensörlerin SP’li çocuklarda günlük yaşam ortamında yürüyüş değerlendirmelerinde kullanımını incelemişlerdir. Çalışmada sensör teknolojilerinin potansiyeli kabul edilmekle birlikte,

standart protokollerin olmayışı, sınırlı sensör çeşitliliği ve doğal aktivitelerde uygulanabilirlik sorunları klinik geçerliliği kısıtlayan faktörler olarak belirtilmiştir (28).

Rossi ve ark. alt ekstremitteye eklenen yapay ağırlıkların SP’li çocuklarda yürüme parametrelerine etkisini araştırmışlardır. Bulgular, eklem seviyesine eklenen ağırlıkların özellikle diz ve kalça hareket açıklıklarını değiştirdiğini ve mekanik kısıtlamaların yürüyüş üzerinde belirgin etki oluşturduğunu göstermiştir. Bu durum, giyilebilir cihazların tasarımında ağırlık ve mekanik müdahalelerin kritik sınırlılıklar olduğunu ortaya koymaktadır (42).

Tagoe ve ark. SP’li çocuklarda ayak bileği dış iskeletinin gerçek yaşam koşullarındaki etkilerini incelemişlerdir. Sonuçlar, cihazın enerji maliyetini azalttığını ve yürüme hızını artırdığını göstermiştir. Bununla birlikte, değişken zemin koşullarında cihaz dayanıklılığı, kullanıcı güvenliği ve batarya süresi klinik uygulamada önemli zorluklar olarak ortaya çıkmıştır (43).

TARTIŞMA

SP, özellikle motor fonksiyon, postüral kontrol ve günlük yaşam aktivitelerinde kalıcı kısıtlılıklara yol açan, kompleks bir nörogelişimsel bozukluktur. Son yıllarda giyilebilir teknolojilerin SP rehabilitasyonuna entegrasyonu, klasik yaklaşımların ötesine geçerek klinik değerlendirme ve müdahale süreçlerinde yeni bir paradigma ortaya koymuştur. Literatür, bu cihazların yalnızca mekanik destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda nöroplastisiteyi tetikleyerek motor öğrenmeyi güçlendirdiğini ve böylece fonksiyonel kazanımları artırdığını göstermektedir (11,13).

Alt ekstremitte odaklı robotik dış iskelet sistemleri, özellikle KMFSS I–III düzeyindeki spastik dipleji olgularında belirgin etkiler göstermiştir. Çalışmalar, bu teknolojilerin yürüyüş paternini iyileştirdiğini, kas

aktivasyonunu artırdığını ve KMFÖ skorlarında anlamlı gelişmeler sağladığını bildirmektedir (26, 44). Bununla birlikte, KMFSS V düzeyindeki bireylerde etkinin sınırlı kalması, cihazların daha kapsayıcı ve bireyselleştirilmiş biçimde tasarlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle alt ekstremiteye yönelik mobil robotik sistemlerin Yürüyüş Sapma İndeksi ve kas aktivitesinde sağladığı düzelmelerin, nöroplastisiteyi uyarıcı potansiyel taşıdığı vurgulanmaktadır. Bu bulgular, robotik destekli eğitimin yalnızca mekanik değil, aynı zamanda nörofizyolojik düzeyde de etkili olduğunu düşündürmektedir.

FES ve NMES uygulamaları da SP'de umut verici sonuçlar sunmaktadır. Literatürde hem alt hem de üst ekstremitte uygulamalarında spastisiteyi azalttığı, istemli hareketliliği desteklediği ve motor öğrenmeyi kolaylaştırdığı bildirilmiştir (12,45). Özellikle unilateral SP olgularında üst ekstremitte fonksiyonlarını hedefleyen çalışmalar, AAKT ve FMD-ÜE skorlarında anlamlı iyileşmeler göstermiş; kavrama kuvveti, motor kontrol ve günlük yaşam aktivitelerine katılımı da ilerlemeler kaydedilmiştir (31,33). Bu durum, FES'in yalnızca kas gücünü değil, üst düzey fonksiyonel performansı da artırabildiğini göstermektedir.

Sensör destekli takip sistemlerinin yalnızca objektif bir ölçüm aracı olmanın ötesinde, günlük yaşam performansının öngörülmesinde de güçlü bir tamamlayıcı işlev üstlendiğini göstermektedir. Özellikle üst ekstremitte kullanımına ilişkin asimetri analizlerinin, YED gibi standart klinik ölçeklerle yüksek düzeyde korelasyon sergilediği ve sensör tabanlı verilerin çocukların etkilenen ekstremitteyi günlük yaşam aktivitelerinde kullanım düzeyini güvenilir biçimde yansıttığı bildirilmiştir (31). Bu bulgular, giyilebilir sensör teknolojilerinin klinik değerlendirmeleri desteklemenin yanı sıra, rehabilitasyon süreçlerinin gerçek yaşam ortamlarına transferini daha nesnel ve kapsamlı şekilde izleme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, literatürde dikkat çeken sınırlılıklar da mevcuttur. Kullanıcı deneyimi cihazların etkinliğinde kritik rol oynamaktadır. Çocukların ve ailelerin algılarının; cihazın ağırlığı, estetik görünümü, rahatlığı ve sosyal kabul düzeyi ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir (47). Ayrıca cihazların maliyeti, batarya süresi ve uzun dönem kullanım zorlukları da klinik uygulamada önemli engeller oluşturmaktadır (36,38). Bunun yanı sıra mevcut çalışmaların çoğunda örneklem büyüklükleri küçük, adaptasyon süreleri kısa ve uzun dönem etkinin sınırlı düzeyde incelendiği görülmektedir (41,42). Bu durum,

elde edilen bulguların genellenebilirliğini kısıtlamakta ve klinik geçerliliği sınırlamaktadır.

Sonuç olarak, giyilebilir teknolojiler SP rehabilitasyonunda yalnızca hareketi kolaylaştıran destek araçları değil; bireyselleştirilmiş, veri güdümlü ve sürdürülebilir tedavi modellerine geçişi sağlayan yenilikçi çözümler olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla klinik pratiğe yansiyebilmesi için, daha geniş örneklemli, çok merkezli, uzun dönemli ve standardize edilmiş metodolojiye sahip çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca kullanıcı merkezli tasarımın benimsenmesi, çocuk ve aile perspektiflerinin araştırmalara entegre edilmesi ve nöroplastisite temelli uzunlamasına takiplerin yapılması, bu teknolojilerin SP rehabilitasyonunda etkin ve kalıcı biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.

Destekleyen kuruluş: Çalışmamız hiçbir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Yazar Katkıları: Fikir Kavram: SEG; Tasarım: EB Denetleme/Danışmanlık: EB; Veri Toplama: EB, SEG; Analiz ve yorumlama: EB, SEG; Literatür taraması: EB, SEG; Makale yazımı: EB, SEG; Eleştirel inceleme: EB, SEG.

KAYNAKLAR

1. McIntyre S, Colver A, De La Cruz J, Paneth N, Williams K, Himmelmann K, et al. Global prevalence of cerebral palsy: a systematic analysis. *Dev Med Child Neurol.* 2022;64(12):1494-506.
2. Oskoui M, Coutinho F, Dykeman J, Jetté N, Pringsheim T. An update on the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Dev Med Child Neurol.* 2013;55(6):509-19.
3. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. *Dev Med Child Neurol Suppl.* 2007;109:8-14.
4. Fauconnier J, Dickinson HO, Beckung E, Marcelli M, McManus V, Michelsen SI, et al. Participation in life situations of 8–12 year old children with cerebral palsy: cross sectional European study. *BMJ.* 2009;338:b1458.
5. Hunt M, Everaert L, Brown M, Hatzidimitriadou E, Desloovere K. Effectiveness of robotic exoskeletons for improving gait in children with cerebral palsy: a systematic review. *Gait Posture.* 2021;90:108–109. doi:10.1016/j.gaitpost.2021.09.055.

6. Novak I, Morgan C, Fahey M, Finch-Edmondson M, Galea C, Hines A, et al. State of the evidence traffic lights 2020: systematic review of interventions for preventing and treating children with cerebral palsy. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2020;20(3):3.
7. Pashmdarfard M, Richards LG, Amini M. Factors Affecting Participation of Children with Cerebral Palsy in Meaningful Activities: Systematic Review. *Occupational Therapy in Health Care.* 2021;35(4):442-479. doi:10.1080/07380577.2021.1938339 [tandfonline.com](https://www.tandfonline.com)
8. Salomon I. Neurobiological insights into cerebral palsy: a review of the mechanisms and therapeutic strategies. *Brain Behav.* 2024 Oct;14(10):e70065. doi:10.1002/brb3.70065. PMID:39378294; PMCID:PMC11460637.
9. Goldsmith S, Smithers-Sheedy H, Almasri N, Andersen GL, Diviney L, Gincota EB, et al. Cerebral palsy registers around the world: a survey. *Dev Med Child Neurol.* 2024;66(6):765-77.
10. Novak I, Morgan C, Adde L, Blackman J, Boyd RN, Brunstrom-Hernandez J, et al. Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy: advances in diagnosis and treatment. *JAMA Pediatr.* 2017;171(9):897-907.
11. Choi JY, Shin YK, Lee H, Ko SH, Choi JH. Overground gait training with a wearable robot in children with cerebral palsy: a randomized clinical trial. *JAMA Netw Open.* 2024;7(5):e241234.
12. El-Shamy SM, Abd El Kafy EM. Efficacy of axial TheraTogs on gait pattern in children with dyskinetic cerebral palsy: a randomized controlled trial. *Bull Fac Phys Ther.* 2021;26(1):18.
13. Molteni F, Gasperini G, Cannaviello G, Guanziroli E. Exoskeleton and end-effector robots for upper and lower limbs rehabilitation: narrative review. *PM R.* 2018;10(9 Suppl 2):S174-88.
14. Emara HA, El-Sayed A, Mohamed RA. Effect of the dynamic orthotic garment (TheraTogs) on postural control and functional ability in children with spastic cerebral palsy. *BMC Pediatr.* 2024;24:178.
15. de Miguel-Fernández J, Muñoz-Gómez J, Martínez-García M, López-Larraz E, del-Ama AJ. Control strategies in lower-limb exoskeletons for gait rehabilitation: implications for clinical outcomes. *J Neuroeng Rehabil.* 2023;20:12.
16. Patel S, Park H, Bonato P, Chan L, Rodgers M. A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. *J Neuroeng Rehabil.* 2022;19(1):28.
17. Al-Ayyad M, Ibrahim H, Al-Jumeily D. Application of surface electromyography in the assessment and rehabilitation of cerebral palsy: a review. *Biomed Signal Process Control.* 2023;82:104513.
18. Brégou Bourgeois A, Mariani B, Aminian K, Zambelli PY, Newman CJ. Spatio-temporal gait analysis in children with cerebral palsy using foot-worn inertial sensors. *Gait Posture.* 2014;39(1):436-42. doi:10.1016/j.gaitpost.2013.08.029. Epub 2013 Sep 1. PMID:24044970.
19. Rodgers MM, Alon G, Pai VM, Conroy RS. Wearable technologies for active living and rehabilitation: current research challenges and future opportunities. *J Rehabil Assist Technol Eng.* 2019 Apr 26;6:2055668319839607. doi:10.1177/2055668319839607. PMID:31245033; PMCID:PMC6582279.
20. Chiu HC, Ada L. Effect of functional electrical stimulation on activity in children with cerebral palsy: a systematic review. *Pediatr Phys Ther.* 2014 Fall;26(3):283-8. doi:10.1097/PEP.0000000000000045. PMID:24819681.
21. Storm FA, Nair KPS, Clarke AJ, Van der Meulen JM, Mazzà C. Wearable inertial sensors to assess gait during the 6-minute walk test: a systematic review. *Sensors.* 2020;20(9):2660.
22. Wallard L, Dietrich G, Kerlirzin Y, Bredin J. Robotic-assisted gait training improves walking abilities in diplegic children with cerebral palsy. *Eur J Paediatr Neurol.* 2017;21(3):557-64.
23. Olmos-Gómez R, Gómez-Conesa A, Calvo-Muñoz I, López-López JA. Effects of robotic-assisted gait training in children and adolescents with cerebral palsy: a network meta-analysis. *J Clin Med.* 2021;10(21):4908. doi: 10.3390/jcm10214908.
24. Khawaja AR, Jamwal PK, Karibzhanova D, Kapsalyamov A, Agrawal S. Advancing gait rehabilitation: a systematic review of robotic exoskeletons for cerebral palsy. *Wearable Technol.* 2025 Sep 17;6:e46. doi: 10.1017/wtc.2025.10027.
25. Shull PB, Jirattigalachote W, Hunt M, Cutkosky M. Quantified self and human movement: a review on the clinical impact of wearable sensing and feedback for gait analysis and intervention. *Gait Posture.* 2014 May;40(1):11-19. doi: 10.1016/j.gaitpost.2014.03.189.
26. Sarajchi M, Al-Hares MK, Sirlantzis K. Wearable lower-limb exoskeleton for children with cerebral palsy: a systematic review of mechanical design, actuation type, control strategy, and clinical evaluation. *IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng.* 2021;29:2695-720.
27. Cho C, Hwang W, Hwang S, Chung Y. Treadmill training with virtual reality improves gait, balance, and muscle strength in children with cerebral palsy. *Tohoku J Exp Med.* 2016;238(3):213-8.
28. Rozin Kleiner AF, Bellomo A, Pagnussat AS, de Athayde Costa E Silva A, Sforza C, Cicuto Ferreira Rocha NA. Wearable sensors, cerebral palsy and gait assessment in everyday environments: is it a reality? *Funct Neurol.* 2019;34(2):85-91.
29. Conner BC, Schwartz MH, Steele KM. Adaptive resistance training improves ankle strength, walking efficiency and

- mobility in cerebral palsy: a pilot clinical trial. *Neuroeng Rehabil.* 2020;17(1):107.
30. Greve KR, Joseph CF, Berry BE, Schadh K, Rose J. Neuromuscular electrical stimulation to augment lower limb exercise and mobility in individuals with spastic cerebral palsy: a scoping review. *Front Physiol.* 2022;13:951899.
31. Beani E, Franchi de' Cavalieri M, Filogna S, et al. Wearable sensors for measuring spontaneous upper limb use in children with unilateral cerebral palsy and typical development. *J Neuroeng Rehabil.* 2025;22:71.
32. Garzon LC, Switzer L, Musselman KE, Fehlings D. The use of functional electrical stimulation to improve upper limb function in children with hemiplegic cerebral palsy: a feasibility study. *J Rehabil Assist Technol Eng.* 2018;5:2055668318768402.
33. Cardone D, Perpetuini D, Di Nicola M, Merla A, Morone G, Ciancarelli I, et al. Robot-assisted upper limb therapy for personalized rehabilitation in children with cerebral palsy: a systematic review. *Front Neurol.* 2025;15:1499249.
34. Patel S, Park H, Bonato P, et al. A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. *J Neuroeng Rehabil.* 2012;9:21.
35. Ou CH, Shiue CC, Kuan YC, Liou TH, Chen HC, Kuo TJ. Neuromuscular electrical stimulation of upper limbs in patients with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Phys Med Rehabil.* 2023;102(2):151-8.
36. Rodrigues J, Freeman J, Richards J. Does user perception affect adherence when wearing biomechanically optimised ankle foot orthosis-footwear combinations: a pilot study. *Prosthet Orthot Int.* 2020;44(2):72-80.
37. Moll F, Kessel A, Bonetto A, Stresow J, Herten M, Dudda M, Adermann J. Safety and feasibility of robot-assisted gait training in adults with cerebral palsy in an inpatient setting: an observational study. *J Dev Phys Disabil.* 2023 Feb 11:1-16. doi: 10.1007/s10882-023-09895-8. PMID: 36817800; PMCID: PMC9918396.
38. Brown R, Pearse JE, Nappey T, Jackson D, Edmonds G, Guan Y, Basu AP. Wrist-worn devices to encourage affected upper limb movement in unilateral cerebral palsy: participatory design workshops. *Front Rehabil Sci.* 2022 Dec 21;3:1021760. doi: 10.3389/fresc.2022.1021760. PMID: 36619529; PMCID: PMC9812553.
39. Weizman Y, Shakouri SK, Zeilig G, Plotnik M. Recent state of wearable IMU sensors use in people living with spasticity: a systematic review. *Sensors.* 2022;22(5):1791.
40. Liu W, Hu Y, Li J, Chang J. Effect of virtual reality on balance function in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. *Front Public Health.* 2022 Apr 25;10:865474. doi: 10.3389/fpubh.2022.865474. PMID: 35548088; PMCID: PMC9081327.
41. Bunge LR, Davidson AJ, Helmore BR, Mavrandonis AD, Page TD, Schuster-Bayly TR, Kumar S. Effectiveness of powered exoskeleton use on gait in individuals with cerebral palsy: a systematic review. *PLoS One.* 2021 May 26;16(5):e0252193. doi: 10.1371/journal.pone.0252193. PMID: 34038471; PMCID: PMC8153467.
42. Rossi S, Morasso P, Giovacchini F, et al. Feasibility study of a wearable exoskeleton for children: is the gait altered by adding masses on lower limbs? *PLoS One.* 2013;8(9):e73139.
43. Tagoe EA, Fang Y, Williams JR, Lerner ZF. Walking on real-world terrain with an ankle exoskeleton in cerebral palsy. *IEEE Trans Med Robot Bionics.* 2024 Feb;6(1):202-212. doi: 10.1109/tmr.2023.3328649. Epub 2023 Oct 31. PMID: 39130167; PMCID: PMC11309519.
44. Moll F, Kessel A, Bonetto A, Stresow J, Herten M, Dudda M, Adermann J. Use of robot-assisted gait training in pediatric patients with cerebral palsy in an inpatient setting—a randomized controlled trial. *Sensors (Basel).* 2022 Dec 16;22(24):9946. doi: 10.3390/s22249946. PMID: 36560316; PMCID: PMC9783925.
45. Garzon LC, Switzer L, Musselman KE, Fehlings D. The use of functional electrical stimulation to improve upper limb function in children with hemiplegic cerebral palsy: a feasibility study. *J Rehabil Assist Technol Eng.* 2018 May 14;5:2055668318768402. doi: 10.1177/2055668318768402. PMID: 31191936; PMCID: PMC6453088.
46. Choi JY, Yi SH, Shim D, Yoo B, Park ES, Rha DW. Home-based virtual reality-enhanced upper limb training system in children with brain injury: a randomized controlled trial. *Front Pediatr.* 2023 May 18;11:1131573. doi: 10.3389/fped.2023.1131573. PMID: 37274815; PMCID: PMC10233002.
47. Rast FM, Herren S, Labruyère R. Acceptability of wearable inertial sensors, completeness of data, and day-to-day variability of everyday life motor activities in children and adolescents with neuromotor impairments. *Front Rehabil Sci.* 2022;3:923328. doi:10.3389/fresc.2022.923328.